

Gestión, políticas y desarrollo educativo

Lineamientos para el mejoramiento de la tutoría
investigativa en la educación superior

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

5^o CONGRESO CARIBEÑO DE
**INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA**

Lineamientos para el mejoramiento de la tutoría investigativa en la educación superior

Guidelines for improving research mentoring in higher education

Holmes Rodríguez-Espinosa¹

Adriana Arango-Correa²

Resumen

La investigación en la Universidad de Antioquia busca resolver problemas regionales y nacionales mediante la articulación de la investigación y la docencia. Sin embargo, en la Facultad de Ciencias Agrarias, la ausencia de lineamientos claros y estrategias para la tutoría de investigación limita el desarrollo de capacidades investigativas de los estudiantes de posgrado. Nuestro objetivo es proponer un modelo de tutoría investigativa basado en la percepción de los actores y la revisión de referentes. Los resultados destacan la importancia de la integralidad en la tutoría, basada en cuatro dimensiones clave: técnica, estratégica, social y organizativa que permiten optimizar la calidad educativa y fortalecer las competencias investigativas en los estudiantes, con indicadores como conocimiento técnico y metodológico, estrategias pedagógicas y tecnológicas, comunicación interpersonal, motivación y planificación. Se concluye que un enfoque integral, que incluya capacitación continua para los tutores, es esencial para garantizar el éxito en la formación de nuevos investigadores.

Palabras clave: desarrollo de competencias, excelencia académica, formación de tutores de investigación, gestión del conocimiento, mentoría investigativa.

Abstract

Research at the University of Antioquia aims to address regional and national challenges by integrating research and teaching. However, in the Faculty of Agricultural Sciences, the lack of clear guidelines and strategies for research mentorship limits the development of postgraduate students' research competencies. The objective was to propose a research mentorship model based on stakeholder perceptions and a review of relevant references. The findings highlight the importance of a comprehensive approach to mentorship, structured around four key dimensions: technical, strategic, social, and organizational. These dimensions enhance educational quality and strengthen students' research competencies through indicators such as technical and methodological knowledge, pedagogical and technological strategies, interpersonal communication, motivation, and planning. The study concludes that an integral approach, including continuous training for mentors, is essential to ensure the successful training of new researchers.

Keywords: Competency development, academic excellence, research tutor training, knowledge management, research mentorship.

¹ Universidad de Antioquia. Colombia, holmes.rodriguez@udea.edu.co, <https://orcid.org/0000-0002-0822-0898>

² Universidad de Antioquia. Colombia, adrianaarangoorra@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-1136-3678>

1. Introducción

En la Universidad de Antioquia la investigación es un eje misional clave orientado a generar conocimiento que resuelva problemas regionales y nacionales, fortaleciendo la docencia con responsabilidad científica y moral. Según el Plan de Desarrollo 2017-2026, uno de sus objetivos estratégicos es la formación integral con excelencia académica, articulando investigación y docencia mediante pedagogías actualizadas que permitan a los egresados integrarse a la sociedad y contribuir a resolver sus problemas. Esto subraya la necesidad de formar investigadores capaces de fortalecer el vínculo entre la universidad y la sociedad para mejorar las condiciones de vida.

Por su parte, en la Facultad de Ciencias Agrarias, el Plan de Acción 2018-2021 prioriza la excelencia académica mediante estrategias como la formación integral de los profesores y la creación de ambientes de aprendizaje innovadores. Sin embargo, no existe una estrategia que facilite el intercambio de saberes entre tutores y estudiantes de posgrado, limitando el desarrollo de capacidades docentes basadas en el análisis de su práctica. Asimismo, no existe un documento que regule o guíe el desempeño de los tutores en la facultad, por lo que no se evidencia unidad de criterios en la forma como se llevan a cabo estas tutorías en la dependencia (Rebollo & Espiñeira, 2017).

La literatura científica sobre tutoría investigativa ha señalado la necesidad de conformación de comunidades de práctica (Cruz et al., 2011); de implementación de actividades de desarrollo continuo para estudiantes y tutores y el establecimiento de guías orientadoras de la actividad tutorial; de realizar procesos de reflexión sobre las prácticas tutoriales para el mejoramiento de los procesos de formación de los nuevos investigadores (Moreno, 2011) y que todos los tutores sean parte de un proceso formativo continuo.

Adicionalmente, se ha señalado la capitalización de experiencias, definida como el proceso colectivo de generar y compartir conocimiento a partir de acciones planificadas de reflexión sobre la propia práctica. Esto permite mejorar el quehacer a través de la gestión de cambios como una estrategia de gestión del conocimiento en una organización.

Dicha estrategia facilita la implementación de cambios fundamentados en la documentación y el análisis de la información interna de la organización. A partir del diseño e implementación de un plan, se busca aprovechar oportunidades basadas en el análisis de las limitaciones actuales y los cambios requeridos a futuro, con el propósito de alcanzar mayores niveles de satisfacción para todos los actores involucrados.

Con base en lo anterior, surge la pregunta que enmarca este estudio: ¿Cómo mejorar la tutoría investigativa a partir de la generación de espacios de intercambio de experiencias de los tutores?, para la cual se plantea como objetivo general proponer lineamientos para la construcción de un modelo de tutoría investigativa para la Facultad de Ciencias Agrarias; como objetivos específicos se deben identificar las prácticas tutoriales de los profesores y diseñar un modelo de tutoría investigativa para la facultad.

2. Metodología

Se realizó un estudio participativo, utilizando un muestreo dirigido en el cual participarán diez (10) profesores de la facultad, que representan el 20 % de los vinculados, para identificar los indicadores del modelo de tutoría investigativa para la facultad. Este enfoque buscó garantizar la representatividad de las percepciones y experiencias de los tutores en la construcción del modelo de tutoría investigativa.

Para ello se utilizó una adaptación de la metodología de Tolón et al. (2008), la cual consta de las siguientes fases:

1. Generación de posibles indicadores: tomando como base la revisión documental y el análisis de información previa relacionada con tutoría investigativa;
2. Selección de indicadores: priorizando aquellos que garantizaran facilidad en la recolección de datos, fiabilidad de la información obtenida y claridad en los resultados esperados;
3. Priorización de indicadores: mediante un proceso de análisis participativo en el cual los profesores identificaron los indicadores más relevantes para ser evaluados en una prueba piloto;
4. Desarrollo del sistema de indicadores: diseñado para optimizar la toma de decisiones y facilitar la difusión de los resultados, alineado con las necesidades y particularidades de la facultad;
5. Uso de indicadores y generación de nuevos indicadores: integrando los aprendizajes obtenidos durante las pruebas piloto para ajustar y perfeccionar el sistema propuesto.

Este proceso se complementó con talleres y entrevistas semiestructuradas a los participantes, lo que permitió captar una visión integral de sus experiencias y expectativas en el ámbito de la tutoría investigativa. De esta manera, la combinación de métodos cualitativos y cuantitativos aseguró la validez y confiabilidad de los resultados, promoviendo una base sólida para la implementación del modelo de tutoría en la facultad.

3. Resultados

Los resultados indican que el proceso de tutoría investigativa, que resulta ser una tarea compleja (Cruzata et al., 2018; Gonzales & Otero, 2019), puede mejorar significativamente mediante la implementación de estrategias alineadas con cuatro dimensiones clave del tutor: técnica, estratégica, social y organizativa (TESO). Cada una de estas dimensiones abarca cuatro indicadores específicos que señalan las áreas críticas para optimizar el acompañamiento al estudiante durante su proceso de formación investigativa (Tabla 1).

Tabla 1
Batería de indicadores para optimizar el proceso de tutoría investigativa

Dimensión	Indicadores
Técnica	Experiencia
	Conocimiento técnico (Rebollo & Espiñeira, 2017)
	Conocimiento metodológico (Rebollo & Espiñeira, 2017)
	Formación
Estratégica	Estrategias didácticas (Santacruz & Durán, 2018)
	Estrategias de seguimiento
	Estrategias de evaluación (González & Achiong, 2018)
	Estrategias tecnológicas
Social	Comunicación interpersonal (Santacruz & Durán, 2018)
	Generación de confianza (Santacruz & Durán, 2018)
	Motivación al tutorado (Santacruz & Durán, 2018)
	Participación
Organizativa	Planeación (Rebollo & Espiñeira, 2017)
	Disponibilidad (Rebollo & Espiñeira, 2017)
	Realimentación (Rebollo & Espiñeira, 2017)
	Planes de mejoramiento (González & Achiong, 2018)

En la dimensión técnica se destaca la importancia de la experiencia del tutor y su dominio en aspectos técnicos y metodológicos, lo cual indica que contar con un tutor con sólidos conocimientos técnicos (Rebollo & Espiñeira, 2017) asegura que el estudiante reciba orientaciones precisas, mientras que el conocimiento metodológico respalda el diseño y desarrollo adecuado de los proyectos de investigación. Asimismo, una formación continua del tutor es crucial para mantener actualizadas sus competencias frente a los desafíos emergentes en la educación superior.

Respecto a la dimensión estratégica, se enfatiza el uso de estrategias didácticas, de seguimiento y evaluación y tecnológicas (González & Achiong, 2018; Santacruz & Durán, 2018). Estas estrategias permiten al tutor guiar al estudiante en la toma de decisiones, evaluar su progreso y adaptar los recursos pedagógicos según las necesidades particulares del tutorado. En especial, las estrategias tecnológicas facilitan la interacción entre tutor y estudiante en entornos híbridos o virtuales, favoreciendo un aprendizaje más dinámico y accesible.

Respecto a la dimensión social, se destaca la comunicación interpersonal, la generación de confianza y la motivación como pilares fundamentales de esta dimensión (Santacruz & Durán, 2018). Estas habilidades no solo fortalecen la relación entre tutor y tutorado, sino que también fomentan un ambiente de colaboración y participación, dado que la capacidad del tutor para motivar y conectar emocionalmente con el estudiante es clave para mantener su compromiso y reducir la deserción en procesos largos como la investigación.

Por último, en la dimensión organizativa se abordan aspectos como la planeación, la disponibilidad del tutor, la realimentación constante y los planes de mejoramiento (Rebollo & Espiñeira, 2017; González & Achiong, 2018). Estas prácticas aseguran que el proceso de tutoría sea estructurado y eficiente, garantizando una atención personalizada que anticipe y resuelva dificultades en el desarrollo de los proyectos.

4. Discusión y conclusiones

Se resalta la importancia de abordar la tutoría investigativa desde una perspectiva integral, considerando las dimensiones técnica, estratégica, social y organizativa, las cuales aportan elementos esenciales para mejorar la calidad educativa, como lo encontraron Villarroel y Bruna (2017), fortaleciendo sus competencias y garantizando el éxito en su formación investigativa.

Se destaca la necesidad de contar con tutores con competencias diversas, lo cual concuerda con Aguilera (2019), quien encontró que las funciones que se les atribuyen a los tutores son amplias y abarcan aspectos como desarrollo y orientación del alumno, identificación y mejora de dificultades de aprendizaje, asesoramiento sobre estrategias para obtener éxito académico, ayuda en la toma de decisiones, entre otros; igualmente, con León et al. (2020) y Torres (2011) quienes señalan que el desempeño de los tutores en la dirección de procesos de investigación requiere del conocimiento de nuevos elementos que se ajusten a la elaboración y comunicación de la tesis de grado y también a la construcción autónoma del aprendizaje por parte de los estudiantes.

En conclusión, es fundamental adoptar un enfoque integrado, con especial atención a la capacitación del tutor y al diseño de estrategias que favorezcan el desarrollo de competencias investigativas en los estudiantes.

5. Referencias bibliográficas

- Aguilera, J. (2019). La tutoría universitaria como práctica docente: fundamentos y métodos para el desarrollo de planes de acción tutorial en la universidad. *Pro-Posições*, 30, 1-27.
<https://doi.org/10.1590/1980-6248-2017-0038>
- Cruzata, A., Bellido, R., Velázquez, M., & Alhuay, J. (2018). La tutoría como estrategia pedagógica para el desarrollo de competencias investigativas de posgrado. *Propósitos y Representaciones*, 6(2), 9-35.
<https://dx.doi.org/10.20511/pyr2018.v6n2.252>
- Cruz Flores, G. D. L., Chehaybar y Kury, E., & Abreu, L. F. (2011). Tutoría en educación superior: una revisión analítica de la literatura. *Revista de la Educación Superior*, 40(157), 189-209.
<https://www.scielo.org.mx/pdf/resu/v40n157/v40n157a9.pdf>
- González, D., & Achiong, G. (2018). La labor tutorial y su impacto en la formación científico-investigativa inicial del docente. *Educação e Pesquisa*, 44(0), 1-20.
<https://doi.org/10.1590/s1678-4634201844165094>
- Gonzales, R., & Otero, C. (2019). Relación pedagógica tutor-alumno: factor clave para promover las habilidades investigativas. *Conrado*, 15(70), 48-52. <http://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado>

- León González, J. L., Socorro Castro, A. R., Fernández Morera, M. E., & Velasco Gómez, M. d. C. (2020). La tutoría de tesis en los procesos académicos de pregrado y postgrado de la actualidad. *Conrado*, 16(72), 103-108 <https://r.issu.edu.do/So4>
- Moreno Bayardo, M. G. (2011). La formación de investigadores como elemento para la consolidación de la investigación en la universidad. *Revista de la educación superior*, 40(158), 59-78. <https://r.issu.edu.do/ru>
- Rebollo, N., & Espiñeira, E. (2017). La tutoría durante el proceso de desarrollo del TFG y TFM: análisis del grado de utilidad y satisfacción del alumnado. *Educatio Siglo XXI*, 35(2), 161-180. <https://doi.org/10.6018/j/298561>
- Santacruz, F., & Durán, K. (2018). Significado de las prácticas tutoriales en las asesorías de tesis de los estudiantes de maestría en educación. *Páginas de Educación*, 11(2), 199. <https://doi.org/10.22235/pe.v11i2.1634>
- Tolón, A., Lastra, X., & Ramírez, M. (2008). Construcción de un subsistema de indicadores para el seguimiento de la sostenibilidad de los procesos de desarrollo en espacios rurales. *Aplicación al área temática de espacios naturales protegidos. II Seminario de Cooperación y Desarrollo en Espacios Rurales Iberoamericanos. Sostenibilidad e indicadores*, Almería, España.
- Torres Calixto, M. G. (2011). La tutoría en programas de doctorado. Tensiones tutoriales doctorado en Ciencias de la Educación Rudecolombia. *Revista Historia de la Educación Latinoamericana*, 13(17), 315-344. <https://r.issu.edu.do/T8>
- Villarroel, V., & Bruna, D. (2017). Competencias pedagógicas que caracterizan a un docente universitario de excelencia: Un estudio de caso que incorpora la perspectiva de docentes y estudiantes. *Formación Universitaria*, 10(4), 75-96. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062017000400008>